

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR SEMANTIKASIDA KONNOTATSIYANING O'RNI

P.A.Mirsagatova

katta o'qituvchi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

E-mail: mirsagatovapokiza@mail.ru

Annotatsiya; Ushbu maqolada konnotatsiya dunyoning qadriyat rivojlanishining shakli bo'lib, voqelik hodisalarini bilvosita aks ettirish vazifasini bajarishi haqida so'z boradi. Frazеologik birlikni nomlashda ona tilida so'zlashuvchi o'z his-tuyg'ularini aniq ko'rsatadi, baholaydi, voqeani tasvirlaydi, nutq mavzusiga, suhbatdoshga, vaziyatning o'ziga munosabatini hissiy jihatdan ifodalaydi. Bularning barchasiga konnotatsiya komponentlarini qo'llash orqali erishiladi, ularning har biri unga yangi mazmun bag'ishlaydi va xalqning milliy-madaniy tajribasi va an'analari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, konnotatsiya, semantika, komponentlar, ekspressivlik va emotivlik tushunchalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7552603>

Аннотация: В данной статье рассматривается что коннотация представляет собой форму ценностного освоения мира и выступает опосредованным отражением явлений действительности. Называя фразеологическую единицу, носитель языка ярко показывает свои чувства, оценивает, описывает какое-либо событие, эмоционально выражает свое отношение к предмету речи, к собеседнику, к самой ситуации. Все это достигается за счет использования компонентов коннотации, каждый из которых придает ей новый смысл и несет информацию о национально-культурном опыте и традициях народа.

Ключевые слова: фразеологический единицу, коннотация, семантика, компоненты, понятия экспрессивности и эмотивности.

Abstract: In this article it is considered that connotation is a form of value development of the world and acts as an indirect reflection of the phenomena of reality. By naming a phraseological unit, a native speaker clearly shows his feelings, evaluates, describes an event, emotionally expresses his attitude to the subject of speech, to the interlocutor, to the situation itself. All this is achieved through the use of connotation components, each of which gives it a new meaning and carries information about the national cultural experience and traditions of the people.

Key words: phraseological units, connotation, semantics, components, concepts of expressiveness and emotivity.

-Kirish (Introduction)

Hozirgi vaqtda tilshunoslikda frazeologik birliklarning konnotatsiyasini o'rganishga jiddiy e'tibor berilmoqda. Ushbu tendentsiya tasodifiy emas, chunki har qanday tilning

frazeologik tarkibi ma'lum bir xalq hayotining xususiyatlarini, uning qadriyatlarini va o'ziga xos majoziy fikrlash uslubini o'z ichiga oladi. Frazeologizmlar xalq donoligining in'ikosi bo'lib, "shaxsga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, hissiyotlarini yorqin ifoda etish, atrofdagi olamning narsa va hodisalarini baholash imkonini beradi" [Pochueva 2018: 56].

-Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Bugungi kunda tilshunoslikda konnotatsiyaning turli xil ta'riflari mavjud. Masalan, Yu.P.Solodub "konnotatsiya ko'p darajali tuzilma bo'lib, ekspressivlik, hissiyotlilik yoki baholovchanlik uning asosiy komponenti bo'lishi mumkin", deb hisoblaydi." [Solodub, Albrecht 2003: 223]. R. Bart konnotatsiyani "baholovchi ma'noning stimulyatori yoki tuyg'uga bog'liq obraz" deb tushunadi [Bart 2001: 67]. Va shunga ko'ra N. F. Alefirenko, "konnotatsiya frazeologik semantikaning murakkab tarkibiy qismi bo'lib, frazeologik birlikning qo'shma ma'nosi vazifasini bajaradi" deb ta'kidlaydi. [Alefirenko 2008: 122].

Konnotatsiya muammosini ishlab chiqishda uning mohiyati va tuzilishiga oid munozarali masalalar hali ham mavjud. Konnotatsiya tarkibiga qaysi komponentlar kiritilishi kerakligi masalasida ham olimlarning fikrlari turlicha. Avvalo, konnotatsiyaning komponentlari emotsional, ekspressiv va baholovchidir. Ba'zi tadqiqotchilar frazeologik birliklar konnotatsiyasining yana bir to'rtinchi komponenti - funksional stilistikani ajratib ko'rsatishadi. Biroq, bu komponent ko'pincha konnotatsiya tarkibida o'ziga xos deb hisoblanadi, chunki u ma'lum darajada frazeologik birliklarning emotivligi va ekspressivligidan ajralib chiqadi. Ushbu komponentning asosiy vazifasi muloqot holatini ko'rsatishdir va uning asosiy xususiyati frazeologik birliklarning qo'llanish doirasini belgilashdir.

-Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Hissiyot turli his-tuyg'ularni, atrofimizdagi dunyoga, biz muloqot qiladigan odamlarga, xabar mavzusiga munosabatni ifodalash qobiliyati sifatida ishlaydi: *be merry as a cricket*- juda quvnoq, quvnoq bo'lish; *lost in admiration*- to'liq zavqda, hayratda; *a heart of oak*- jasur, jasur odam; *not worth one's salt*- arzimas, befoyda. Bu hissiy munosabat madaniyat ko'zgisida emotsionallikni aks ettiruvchi obrazli asosni ya'ni uning tushunchalari, me'yorlari, stereotiplarini anglash natijasida vujudga keladi. O'zlarining hissiy reaksiyalarini bildirish orqali ma'ruzachi va tinglovchi umumiy madaniy munosabatlarga qo'shiladi va shu bilan dunyoga bo'lgan qarashlarida o'ziga xoslikni o'rnatadi. Hissiyot har doim ekspressiv va baholovchidir, shuning uchun ham ba'zi olimlar konnotatsiyaning ushbu alohida komponenti asosiy va boshqa komponentlarni belgilaydi, deb ta'kidlashadi.

Ekspressivlik ko'pchilik frazeologik birliklarga xosdir. Uning semantik vazifasi ifodalangan belgini kuchaytirish va natijada suhbatdoshga pragmatik ta'sir qilish uchun kamayadi. Ekspressivlik ko'pincha frazeologik birliklarning emotsional va baholovchi ma'nosiga qo'shiladi va shuning uchun ularning hissiy va ekspressiv ranglarini farqlashga imkon bermaydi: *lead someone a dance* - kimnidir burnidan olib borish; *be on tenterhooks*- pin va igna ustiga o'tiring; *eat out of somebody's hand*- birovning ohangiga raqsga tushish.

-Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Ekspressivlik va emotivlik tushunchalari obrazlilik tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. V.N. Telia fikricha, "frazeologik birliklarning ekspressivligini shakllantirishning eng

samarali usuli bu ularning yo'llari (metafora, metonimiya, personifikatsiya, epitet) asosidagi ma'nolarini assotsiativ-obrazli tarzda qayta ko'rib chiqishdir va fikrlash jarayoni qanchalik emotsional bo'lsa, u shunchalik ko'proq obrazli va vizualdir" [Teliya 1996: 71]. Demak, metafora boshqa yo'llar bilan solishtirganda, qiyoslangan hodisalar o'rtasidagi chuqur bog'liqlikni ochib bergani uchun tasvir yaratishning kuchli vositasidir. Ko'pincha, bunday munosabatlar o'xshashlik asosida shakllanadi. Masalan, *ilonning yog'ini yalagan iborasi* o'zining juda ayyor, mug'ombir, quv ko'rsatuvchi insonga aytiladi va ilon shafqatsizlik va tajovuzkorlik ramzi sifatida harakat qiladi Bu esa frazeologizmlarning obrazlilikini yaratadi.

Baholovchanlikni konnotatsiyaning tarkibiy qismi sifatida ko'rib, sub'ektiv va ob'ektiv omillarni hisobga olish kerak. So'zlovchining nutq predmetiga munosabati milliy dunyoqarashni aks ettiruvchi qadriyatlar tizimi bilan bevosita bog'liq bo'lgan madaniy bilimlar vositasida amalga oshiriladi. Baholash nominatsiya ob'ekti ijobiy, neytral yoki salbiy munosabatni ifodalashni o'z ichiga oladi. Bunday holda ob'ekt keng ma'noda shaxs, predmet, harakat va vaziyat sifatida tushuniladi. Baholash - bu turli ob'ektlar va hodisalarning qiymatini aniqlashga olib keladigan aqliy jarayonlarning aksidir. Ob'ektiv baholash sub'ektivni tushunish uchun doimo muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun baholashda ijtimoiy va individual dialektik birlashadi. Keling, bir misol keltiraylik. Rus tilida *змея подколодная* iborasi mavjud (ingliz tilida – *a snake in the grass* (tarjimasi: o'tda ilon)), uning paydo bo'lishi ilonlarning boshlanishi bilan uzoq vaqt uxlab qolganligi bilan bog'liq. sovuq ob-havo, tanho joy topish va bu vaqtda zaharlanish ayniqsa xavflidir [Yarantsev 1985: 55]. Ilon ostidagi ilonning hiylanayrangli bilan ular bir muncha vaqt poylab yurgan odamning yolg'onchiligini solishtirishadi, keyin esa kutilmaganda salbiy tomondan o'zini namoyon qiladi. Bu uning ma'nosini "muammo va hatto potentsial xavf bilan to'la yomon niyatli harakatlar qilish" (Birix, Mokienko, Stepanova 2001: 214) bilan izohlaydi.

-Xulosa va takliflar (Conclusions/Recommendations)

Demak, konnotatsiya dunyoning qadriyat rivojlanishining shakli bo'lib, voqelik hodisalarini bilvosita aks ettirish vazifasini bajaradi. Frazeologik birlikni nomlashda ona tilida so'zlashuvchi o'z his-tuyg'ularini aniq ko'rsatadi, baholaydi, voqeani tasvirilaydi, nutq mavzusiga, suhbatdoshga, vaziyatning o'ziga munosabatini hissiy jihatdan ifodalaydi. Bularning barchasiga konnotatsiya komponentlarini qo'llash orqali erishiladi, ularning har biri unga yangi mazmun bag'ishlaydi va xalqning milliy-madaniy tajribasi va an'analari haqida ma'lumot beradi.

Qo'llanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алефиренко Н. Ф. Фраzeология в свете современных лингвистических парадигм: монография / Н. Ф. Алефиренко. М.: Изд-во «Элпис», 2008. 271 с.
2. Барт Р. S/Z. Бальзаковский текст: опыт прочтения / Р. Барт. М.: Едиториал УРСС, 2001. 232 с.
3. Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб.: Фолио-Пресс, 2001. 704 с.
4. Почуева Н. Н. Особенности когнитивной метафоры как средства формирования значений фразеологических единиц (на материале русского и английского языков) //

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 9 (87).
Ч. 1. С. 149-153.

5. Солодуб Ю. П., Альбрехт Ф. Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология
современного русского литературного языка. М.: Флинта: Наука, 2003. 264 с.

6. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.

7. Яранцев Р. И. Словарь справочник по русской фразеологии / Р. И. Яранцев. М.:
Русский язык, 1985. 304 с.

